

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА ИЖТИМОЙ ҲУҚУҚЛАР: ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ВА ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ РОЛИ

Қурбонов Собир Султонович

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17196904>

Инсон ҳуқуқлари соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар бугунги кунда мамлакатимизнинг энг устувор йўналишларидан бири бўлиб, янги таҳрирдаги Конституциянинг қабул қилиниши ва унда инсон ҳуқуқларининг кенгайтирилиши ушбу соҳанинг долзарблигини яна бир бор тасдиқламоқда. Мамлакатимиз раҳбарининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил учун Мурожаатномасида таъкидланганидек, “биз кўзлаётган мақсад – инсонни барча соҳаларда дастурий марказга қўйишдир, чунки инсон манфаатлари ҳамма нарсадан устундир”.

Хусусан, прокуратура органлари фаолиятида инсон ҳуқуқларини таъминлаш масаласи алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси прокуратура органлари фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилиши устидан назоратни амалга ошириш орқали ижтимоий адолатни таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Прокуратура тўғрисидаги қонуннинг 4-моддасида белгиланишича, прокуратура органлари “фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини таъминлашга қаратилган қонунлар ижроси устидан назорат қилиш”ни амалга оширади.

Ижтимоий ҳуқуқлар инсон ҳуқуқлари тизимининг ажралмас қисми сифатида инсоннинг муносиб турмуш кечириши, ижтимоий хавфсизлиги ва фаровонлигини таъминлашга қаратилган. Бу ҳуқуқлар давлатнинг ижобий мажбуриятларини белгилаб, инсонларга тенг имкониятлар яратиш ва ижтимоий адолатни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Замонавий ҳуқуқшунослик фанида ижтимоий ҳуқуқлар «инсоннинг ижтимоий эҳтиёжларини қондириш ва муносиб турмуш стандартларини таъминлашга қаратилган ҳуқуқлар мажмуи» сифатида талқин қилинади.

Ижтимоий ҳуқуқлар халқаро ҳуқуқда дастлаб Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясида (1948) ўз аксини топган. Декларациянинг 22-моддасида белгиланишича, «ҳар бир инсон жамият аъзоси сифатида ижтимоий таъминот ҳуқуқига эга ва унинг кадр-қиммати ва шахсининг эркин ривожланиши учун зарур бўлган иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқларни миллий саъй-ҳаракатлар ва халқаро ҳамкорлик орқали ҳамда ҳар бир давлатнинг ташкилоти ва ресурсларига мувофиқ равишда амалга ошириш ҳуқуқига эга»¹.

Декларациянинг 23-моддаси меҳнат ҳуқуқини, 25-модда соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хавфсизлик ҳуқуқини, 26-модда таълим олиш ҳуқуқини белгилайди. Шунингдек, Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (1966) ижтимоий ҳуқуқларнинг юридик мажбурий характерини белгилаб берган ва ратификация қилган давлатларга ушбу ҳуқуқларни босқичма-босқич амалга ошириш мажбуриятини юклаган. Таниқли олим А.Саидов таъкидлашича, «ижтимоий ҳуқуқлар инсон ҳуқуқларининг учинчи авлодини ташкил этиб, жамоат манфаатлари ва коллектив ҳуқуқларни ифодалайди»².

¹ Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. 1948. 22-модда.

² Саидов А.Х. Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси. – Т.: Адолат, 2012. – Б. 156.

Халқаро стандартлар бўйича ижтимоий ҳуқуқлар қуйидаги асосий категорияларни қамрайди: меҳнат қилиш ва адолатли меҳнат шароитларида ишлаш ҳуқуқи, касаба уюшмалари тузиш ҳуқуқи, ижтимоий таъминот ҳуқуқи, оила, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш ҳуқуқи, соғлиқни сақлаш ҳуқуқи, таълим олиш ҳуқуқи, маданий ҳаётда иштирок этиш ҳуқуқи, уй-жойга эга бўлиш ҳуқуқи ва озиқ-овқат хавфсизлиги ҳуқуқи.

Европа Иттифоқининг Асосий ҳуқуқлар хартияси (2000) ижтимоий ҳуқуқларни янада ривожлантириб, «ҳар бир инсон ўз қобиляти, имкониятлари ва танлови асосида меҳнат қилиш ҳуқуқига эга» деб белгилайди. Хартиянинг 34-моддаси ижтимоий таъминот ва ижтимоий ёрдам ҳуқуқини кафолатлайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг IX боби «Иқтисодий, ижтимоий, маданий ва экологик ҳуқуқлар»га бағишланган бўлиб, унда ижтимоий ҳуқуқларнинг кенг спектри мустаҳкамланган. Конституциянинг 42-моддасига кўра, «ҳар ким муносиб меҳнат қилиш, касб ва фаолият турини эркин танлаш, хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай камситишларсиз ҳамда меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш, шунингдек ишсизликдан қонунда белгиланган тартибда ҳимояланиш ҳуқуқига эга».

Ушбу норма халқаро стандартларнинг барча асосий талабларини қамраб олиб, меҳнат ҳуқуқининг кенг доираси белгилайди. Конституциянинг 43-моддаси давлатнинг фуқаролар бандлигини таъминлаш ва уларни ишсизликдан ҳимоя қилиш мажбуриятини белгилайди. 44-модда мажбурий меҳнатни тақиқлаб, болалар меҳнатининг зарарли шакллари қатъий ман этади³.

Дам олиш ҳуқуқи 45-моддада мустаҳкамланган бўлиб, «ёлланиб ишловчиларга дам олиш ҳуқуқи иш вақтининг давомийлигини, дам олиш ва ишланмайдиган байрам кунларини, ҳақ тўланадиган ҳар йилги меҳнат таътилинини белгилаш орқали таъминланади» деб кўрсатилган.

Конституциянинг 46-моддаси ижтимоий таъминот ҳуқуқини белгилаб, «ҳар ким қариганда, меҳнат қобилятини йўқотганда, ишсизликда, шунингдек боқувчисини йўқотганда ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот ҳуқуқига эга»⁴ деб кўрсатади. Муҳими шундаки, ушбу моддада «қонунда белгиланган пенсиялар, нафақалар ва бошқа турдаги ижтимоий ёрдамнинг миқдорлари расман белгиланган энг кам истеъмол харажатларидан оз бўлиши мумкин эмас» деган принцип белгиланган.

Соғлиқни сақлаш ҳуқуқи бўйича Конституцияда белгиланишича, «ҳар ким соғлиғини сақлаш ва малакали тиббий хизматдан фойдаланиш ҳуқуқига эга». Шунингдек, «Ўзбекистон Республикаси фуқаролари тиббий ёрдамнинг кафолатланган ҳажмини қонунда белгиланган тартибда давлат ҳисобидан олишга ҳақли» деб кўрсатилган.

Таълим соҳасидаги ҳуқуқлар 50 ва 51-моддаларда батафсил белгиланган. Конституциянинг 50-моддасига кўра, «ҳар ким таълим олиш ҳуқуқига эга» ва «давлат бепул умумий ўрта таълим ва бошланғич профессионал таълим олишни кафолатлайди». 51-модда олий таълим олиш ҳуқуқини белгилаб, «фуқаролар давлат таълим

³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Янги таҳрири. – Т.: Ўзбекистон, 2023. – 76 б.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Янги таҳрири. – Т.: Ўзбекистон, 2023. – 76 б.

ташкilotларида танлов асосида давлат ҳисобидан олий маълумот олишга ҳақли»⁵ деб кўрсатади.

Ҳуқуқшунос олим Г.Саттарова фикрича, «янги Конституция ижтимоий давлат концепциясини амалга ошириш учун мустаҳкам ҳуқуқий асос яратди ва замонавий ижтимоий сиёсатни юритиш учун кенг имкониятлар очди»⁶. Муаллифнинг таъкидлашича, янги конституциявий нормалар ижтимоий адолатни таъминлаш ва камбағалликни камайтириш бўйича тизимли ишларнинг ҳуқуқий асосини ташкил этади.

Янгиланган Конституция ижтимоий ҳуқуқлар борасида халқаро демократик стандартларга тўлиқ мос келади. Европа Иттифоқининг Асосий ҳуқуқлар хартияси, Европа ижтимоий хартияси, Халқаро меҳнат ташкилотининг конвенциялари ва БМТнинг ижтимоий ҳуқуқлар бўйича стандартлари билан солиштириш шуни кўрсатадики, Ўзбекистон Конституциясида ижтимоий ҳуқуқларнинг таъминланиши юқори даражада кафолатланган.

Хусусан, Европа ижтимоий хартиясининг (1961, қайта кўриб чиқилган 1996) асосий принциплари билан солиштирганда, Ўзбекистон Конституциясида барча асосий ижтимоий ҳуқуқлар – меҳнат ҳуқуқи, ижтимоий таъминот, соғлиқни сақлаш, таълим, уй-жой, оилани ҳимоя қилиш ҳуқуқлари – тўлиқ ҳажмда мустаҳкамланган. Шунингдек, Халқаро меҳнат ташкилотининг асосий конвенциялари (8 та асосий конвенция) талабларига мувофиқ равишда мажбурий меҳнат тақиқланган, болалар меҳнатининг энг ёмон шакллари ман этилган ва касаба уюшмалари эркинлиги кафолатланган.

Профессор А.Б.Ғафуров қайд етишича, «замонавий Ўзбекистон Конституциясидаги ижтимоий ҳуқуқлар нормалари Европа стандартларидан қолишмайди ва баъзи жиҳатдан уларни ҳатто устунлик қилади, масалан, таълим соҳасида кафолатлар даражаси ва соғлиқни сақлаш хизматларининг қамровлиги борасида»⁷.

Шунингдек, ривожланган демократик давлатлар тажрибаси кўрсатадики, ижтимоий ҳуқуқларнинг самарали амалга оширилиши учун уч асосий шарт зарур: биринчидан, ушбу ҳуқуқларнинг конституциявий кафолатланиши; иккинчидан, уларни амалга ошириш учун самарали ҳуқуқий механизмларнинг мавжудлиги; учинчидан, ижтимоий ҳуқуқларни бузилишига қарши самарали ҳимоя воситаларининг ишлаши. Ўзбекистонда ушбу шартларнинг барчаси босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

Прокуратура тўғрисидаги қонуннинг 25-моддасига кўра, прокурор «фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилганлиги тўғрисидаги аризалар, шикоятлар ҳамда бошқа маълумотларни кўриб чиқади ва текширади; аризачиларга уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш тартибини тушунтиради; фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликлари бузилишининг олдини олиш ва бартараф этиш, қонунни бузган шахсларни жавобгарликка тортиш ҳамда етказилган зарарни қоплаш чоратадбирларини кўради»⁸. Бу прокуратура органларининг ижтимоий ҳуқуқларни таъминлашдаги муҳим ролини кўрсатади.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Янги таҳрири. – Т.: Ўзбекистон, 2023. – 76 б.

⁶ Саттарова Г.Н. Ўзбекистон Республикаси Янги Конституциядаги ижтимоий кафолатлар // Жамият ва инновациялар. – 2023. – №6. – Б. 33.

⁷ Ғафуров А.Б. Инсон ҳуқуқлари. – Т.: Vaktria-press, 2012. – Б. 178

⁸ Прокуратура тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Янги таҳрири. – 2001, 29 август. 257-II-сон.

Прокуратура органлари ижтимоий ҳуқуқларни таъминлаш борасида қуйидаги асосий йўналишларда фаолият кўрсатади: биринчидан, меҳнат қонунчилигига риоя этилиши устидан назорат қилиш, жумладан, меҳнат шартномалари тузиш тартиби, иш ҳақини ўз вақтида тўлаш, меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя этилиши масалалари бўйича; иккинчидан, ижтимоий таъминот соҳасидаги қонунбузарликларни аниқлаш ва бартараф этиш, пенсия ва нафақаларнинг ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда тўланишини назорат қилиш; учинчидан, фуқароларнинг соғлиқни сақлаш хизматларидан фойдаланиш ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, тиббий муассасаларда қонунчиликка риоя этилишини назорат қилиш.

Прокуратура органларининг ижтимоий ҳуқуқларни ҳимоя қилишдаги роли янги Конституцияда янада кучайтирилган. Қонуннинг 26-моддасига кўра, прокурор «фуқаронинг суд тартибида ҳимоя қилинадиган ҳуқуқ ва эркинликлари бузилса, лекин фуқаро соғлиғига, ёши ёки бошқа сабабларга кўра судда ўз ҳуқуқ ва эркинликларини шахсан ҳимоя қилиш имкониятига эга бўлмаса, даъвони прокурор тақдим этади ва судда қувватлайди»⁹.

Ижтимоий ҳуқуқлар инсон ҳуқуқлари тизимининг ажралмас ва муҳим қисмини ташкил етиб, инсоннинг муносиб ҳаёт кечиришини таъминлашга қаратилган. Бу ҳуқуқлар нафақат инсоннинг биологик эҳтиёжларини қондириш, балки унинг ижтимоий мавқеини мустаҳкамлаш, шахсий ривожланиш имкониятларини кенгайтириш ва жамият аъзоси сифатида тўлиқ иштирок этишига шароит яратиш функцияларини бажаради.

Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституциясида ижтимоий ҳуқуқларнинг кенг спектри мустаҳкамланиши халқаро стандартларга тўлиқ мувофиқликни таъминлайди ва ҳатто айрим жиҳатларда уларни устунлик қилади. Конституцияда ижтимоий давлат концепциясининг мустаҳкамланиши мамлакатимизнинг фуқароларига нисбатан ижтимоий мажбуриятларини конституциявий даражада расмийлаштириш ва кучайтириш демакдир.

Референдумдан кейин Конституцияга киритилган ўзгартиришлар ижтимоий ҳуқуқлар соҳасини янада ривожлантириш ва демократик стандартларга мос келтириш имконини беради. Ижтимоий давлат концепциясининг конституциявий мустаҳкамланиши нафақат назарий аҳамиятга эга, балки амалий жиҳатдан ҳам давлат органларининг ижтимоий сиёсатини шакллантиришда муҳим йўлбошчи тамойил сифатида хизмат қилади.

Прокуратура органларининг ижтимоий ҳуқуқларни таъминлашдаги роли ҳам мустаҳкамланган. Янги Конституция прокуратурага фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда кенгроқ ваколатлар беради ва бу органнинг ижтимоий адолатни таъминлашдаги ролини кучайтиради. Прокуратура фаолиятининг ижтимоий ҳуқуқлар соҳасидаги самарадорлиги бевосита мамлакатда ижтимоий тинчлик ва барқарорликни таъминлашга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. 1948. 22-модда.

⁹ Прокуратура тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Янги таҳрири. – 2001, 29 август. 257-II-сон.

2. Саидов А.Х. Инсон ҳуқуқлари умумий назарияси. – Т.: Адолат, 2012. – Б. 156.
3. Саттарова Г.Н. Ўзбекистон Республикаси Янги Конституциядаги ижтимоий кафолатлар // Жамият ва инновациялар. – 2023. – №6. – Б. 33.
4. Гафуров А.Б. Инсон ҳуқуқлари. – Т.: Baktria-press, 2012. – Б. 178.
5. Мирзаматов Ш.М. Янги таҳрирдаги Конституция — инсон шаъни, қадр-қиммати ва ҳуқуқларининг мустаҳкам кафолати // Science Shine International Scientific Journal. – 2025. – №10(45). – Б. 44-48.
6. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Янги таҳрири. – Т.: Ўзбекистон, 2023. – 76 б.
7. Прокуратура тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Янги таҳрири. – 2001, 29 август. 257-II-сон.
8. Пулатова Н.Н. Инсон ҳуқуқларини тушунишнинг назарий-ҳуқуқий жиҳатлари // Жамият ва инновациялар. – 2025. – №4(6). – Б. 167-177.